

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UDK: 63.633.18+632.9

Ekologiyalıq qıyın sharayatda salı zıyankeslerine qarsı agroteknikalıq gúres usıllar qollanıwdıń áhmiyeti

Reymov Axmet Tólegenovich

Qaraqalpaqstan awıl xojalıǵı hám agrotexnologiyalar instituti
erkin izleniwshi

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19436786>

Annotatsiya: Maqolada Respublikamız sharoitida sungi yillardagi ekologik qiyin sharoitda ekilayodgan sholi navlari dalalarida paydo bo‘ladigan zararkunandalariga qarshi kurash tadbirlarini olib borishda agrotexnik tadbirlarni qo‘llash bo‘yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar natijalari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Suv, navlar, agrotexnika, zararkunanda, entomofag, almashlab ekish, ekish muddati, nihol, vegetativ tanasi.

Аннотация: В статье приведены результаты исследований по проведению системы защитных мероприятий, применению агротехнических методов борьбы с вредителями, появляющейся на посевах сортов риса возделываемых в экологически экстренных (сложных) условиях Каракалпакстана.

Ключевая слова: Вода, сорт, агротехника, вредителей, энтомофаги, севооборот, срок посева, всходы, вегетативный орган.

Abstract: The article presents the results of scientific research conducted in recent years on the application of agrotechnical measures in carrying out control measures against pests of rice varieties growing in fields under difficult ecological conditions in the conditions of our Republic.

Keywords: Water, variety, agrotechnology, pests, entomophage, crop rotation, sowing period, sprouts, vegetative organ.

Kirisiw. Respublikamız sharayatında egilip atırǵan awıl xojalıq eginleri arasında suwdı kóp talap etetuǵın egin túri salı esaplanıp, sońǵı jillarda egislik maydanı boyınsha tiykarǵı orınlardı iyelep kelmekde. Búgingi kúndegi, vegetaciya dáwiriniń baslanıwı menen júz berip atırǵan hawanıń salıstırmalı ıǵallılıq dárejesiniń keskin kemeyip ketiwinen jábir kórip atırǵan awıl xojalıq eginleriniń hasıdarlıǵı tómenlewi bahlanıp atırǵan bir waqıtta salı sortlarında bunday jaǵdaylar bayqalmaǵanlıǵı málim boldı. Biraq sońǵı jillardaǵı ekologiyalıq tásirler ózgerisiniń júzege keliwindegi qıyınshılıqlardıń biri esabında, túrli aymaqlardaǵı salı atızlarında payda bolatuǵın zıyankesleriniń túrleriniń kóbeyip barıwı, olarǵa qarsı sapalı gúres ilajların shólkemlestiriw, tiykarǵı mashqalalardan esaplanadı [2,6,7].

Bunday zıyankeslerge qarsı gúres ilajların sapalı túrde alıp barıw ushın, biocenozdıń ózine tán bolǵan ózgesheliklerin esapqa alıp qarsı gúres ilajların shólkemlestiriw, olardan kútilgen nátiyjeni alıw búgingi kúndegi awıl xojalıq tarawınıń salıgershilik baǵdarındaǵı tez sheshimin kútip turǵan baslı aktual máselelerden esaplanadı.

Materiallar hám usullar. Qaraqalpaqstan jaǵdayında salı sortların egiw ushın qollanılatuǵın agroteknikalıq usullar [2,6], biotoptaǵı zıyankesler túrlerin anıqlaw,

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

bioekologiyasın, dinamikasın [1,3], keltiretuđın zıyanlılıq dárejesin [5], qarsı gúres [8,9] tájiriybelerdi qoyıw [4] usılları arqalı ámelge asırıldı.

Izertlew nátiyjeleri: Qaraqalpaqstan agroıqlım sharayatındađı tiykarđı awıl xojalıq eginleri túrleri esabında salı sortları 1960-jıllardan berli egilip kiyatırđan bolsa, búgingi kúnde tiykarđı maydanlarđa orta hám tez piser salı sortlarınan Sanam, Gulistan, Nókis-2, Nókis 70 sortları tańlanıp, vegetaciya dáwiriniń baslanıwındađı hawa temperaturasınıń kóteriliwine baylanıslı egis múddetleri may ayınıń ekinshi on kúnligenen, iyun` ayınıń birinshi on kúnligine deyin ámelge asırılıp, belgilengen túrdegi ónim alınıp kelinbekte.

Salınıń usınday ózine tán bolđan sharayatların anıqlawđa arnalđan baqlaw ham izertlew jumıslarımız nátiyjesinde, vegetaciya dáwiriniń baslanıwı menen usı orınlarđa beyimlesken zıyankesleri túrleri arasında salı tuxımı suwđa sebiliwi menen payda bolıp nállerdiń, tamırınan, náller suw betine shıđıw hám ónim pisiwine deyingi fazalarında zıyan keltirip, ónim muđdarı, sapası keskin kemeytirip jiberetuđın kóplegen túrleri tarqalđanlıđı anıqlandı.

Usılardan, salı tuxım egilip, suw bastırılıwı hám bórtiw dáwirinde tiykarınan qalqanlı shayan (*Apus concriformis Schaff.*) hám leptesteriya shayanı (*Leptestheria dahalacensis Sars*) zıyankesler menen kúshli zıyanlanatuđınlıđı anıqlandı. Qalqan tárizli shayan salı egiliwden soń atızlarda payda bolıp baslaydı, zıyankes tuxım ósimshesi menen azıqlanıp kógerip atırđan tuxımlarınıń suw betine shıđıp qalıwına alıp keledi. Usılardı esapqa alđanda bul zıyankestiń erjetken hám erjetpegen fazaları salı nálleri menen azıqlanıp, jas nállerin kemirip jewinen tısqarı nállerdiń arasında tez júzip júriwi nátiyjesinde olardı tamırınan úzip náldiń suw betine qalqıp ketiwine alıp kelip eki tárepleme zıyan keltiretuđınlıđı xarakterli zıyanlılıq dárejelerinen esaplanadı. Zıyankes belgili sanda kóbeygende nállerdiń 20-50 % nabit bolıp gektarınan alınatuđın nál sanı esabınan hasıl keskin kemeyip ketetuđın jađdaylar jil sayın artıp barmaqda.

Aymađımız xojalıqları ushın salı egisindegi eń xarakterli bolđan tájiriybelerdiń biri, salı jetistiriwde bir orınđa izbe-izlikte egiliwi bul zıyankeslerdiń sol orında tez rawajlanıp kóbeyetuđınlıđı keltiretuđın zıyanlılıq dárejeleriniń jánede artıp barıwına alıp keledi. Usınday qásiyetlerin anıqlaw ushın aldın salı egilmegen atızlarđa birinshi jılı egilgen atızlarda baqlaw jumısların alıp barılđanda, qalqanlı hám leptesteriya shayanı zıyankesleri, bunday atızlarda tez payda bolmaytuđınlıđı anıqlandı (1-keste).

Tájiriybeler alıp barıw ushın tańlap alınđan salı atızlarındađı eki jil qatarına salı egilgen atızlardađı zıyankesler sanı 1 m² da 1,5-2,4 dana, úsh jil izbe-iz salı egilgen atızlarda 4,7-5,8 danađa deyin, tórt hám bes jil izbe-iz qatarına salı egilgen maydanlarda bolsa 18,6-24,8 danađa deyin kóbeyip zıyan keltirgenligi esapka alındı. Kópshilik xojalıqlarđa tán bolđan bir atızđa, úziliksiz salı egilgen orınlardađı zıyankesler sanı 25,6-29,6 danađa shekem kóbeyetuđınlıđı bahlawlarımız juwmađında belgili boldı.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Alingan nátiyjeler aldın salı egilmegen atızlarda qalqanlı hám leptesteriya shayanı túrleriniń máyekleri bolmağanlıqtan, birinshi jılı, salı nálleriniń kógeriw dáwirinde lichinkaları hám er jetken fazaları tárepinen keltiriletuǵın zıyan júzege kelmeydi.

1-keste

Qalqanlı hám leptesteriya shayanı zıyankesleriniń rawajlanıwına almaslap egiwdiń tásiiri.

Egiw múddeti	May			Iyun			Iyul		
	I	II	III	I	II	III	I	II	III
Jańadan salı egilgen atızda	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eki jıl jalpılamay salı egilgen	-	-	-	0,6	1,3	2,4	1,5	-	-
Úsh jıl jalpılamay salı egilgen	-	-	1,1	2,8	4,7	5,8	2,1	-	-
Tórt jıl jalpılamay salı egilgen	-	0,3	2,8	4,6	21,9	18,6	6,3	1,3	-
Bes jıl jalpılamay salı egilgen	-	1,4	3,1	7,9	24,8	21,1	7,2	3,2	-
Úziliksiz salı egilgen atızda	-	1,8	4,7	10,3	25,9	29,6	8,1	4,6	-

Eskertpe: lichinkası hám erjetken fazası esapqa alındı, dana 1 m²

Salı biocenozi zıyanlı faktorlardıń rawajlanıwında tiykarınan monokultura xalatınıń bolıwı, sol orında iykemlesken jabayı shópler, kesellikler hám zıyankeslerdiń rawajlanatuǵınlıǵın esapqa alıp, tolıq almaslap egiw usılına ótken atızlarda baqlaw jumısların alıp bardıq.

Nátiyjede salı sortları ushın usınıs etilgen agrotexnik ilajlardı óz waqtında qollanıp, almaslap egiw endirilgen atızlardıń birinshi hám ekinshi jılında zıyankesler sanı keskin kem bolatuǵınlıǵı anıqlandı. Ilajlar alıp barılmaǵan yaki biraz sıpatsız ótkerilgen salı atızlarınıń 1m² da, vegetaciya dáwiriniń aqırına deyin qalqanlı hám leptesteriya shayanı sanı 22,8-31,3 dana, zıyanlı shıbınlar túrleri 15,1-21,3 dana, bir ósimlikdegi shırınjalar 16,2-27,4 dana, salı shegirtkesi 1 m² 2,5-3,1 danaǵa deyin kóbeyip, úlken zıyan keltiretuǵınlıǵı anıqlandı.

Juwmaq hám usınıs: Salınıń zıyankeslerine qarsı gúres usılınıń eń áhmiyetli ilajı salı egiletuǵın atızlardı, suwdı az talap etetuǵın ósimlikler menen almaslap egiw sxemasına kiritiw.

Gúzde hasıl jıynalgannan keyin atızdaǵı sabandı, basqada ósimlikler qaldıqların tolıq jıynap alıp, topıraqtı tereń etip súrip, kóp jıllıq tamır paqallı jabayı shópler menen qaldıqları qalǵan atızlardı báhárde 12-15 sm tereńlikte súriw usınıs etiledi. Báhárde egisten aldın salı atızların lazer qurılısı járdeminde jerdi tegislew, egiw múddetlerin waqtında alıp barıw, nál alıw paytında suwdıń qáddin tuwrı uslaw sol orındaǵı zıyankeslerdiń rawajlanıwınıń aldın alınıp zıyanlılıq dárejesi kemeytiredi.

Salınıń zıyankeslerine qarsı gúrestegi agrotexnikalıq usıllardıń tiykarı almaslap egiw hám salı tuxımı sebilgeninen soń tuxım bórtiw dáwirinen baslap tiykarǵı zıyankeslerine qarsı gúres ilajların alıp barıwdı ámelge asırıw usınıs etiledi. Sonıń ushın, barlıq salı biocenzında zıyankeslerdiń rawajlanıwınıń aldın alıwda, tiykarınan

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

sol orinnin' o'zgesheliklerin esapka alip turlerdi duris aniq lap, bioekologiyasin uyren gen halda ilmiy jaqtan dalillengen usillardan paydalaniv maqsetke muwariq boladi.

Paydalanilgan adabiyatlar:

1. Адашкевич Б.П. «Биологическая защита крестоцветных овощных культур от вредных насекомых». – Ташкент, «ФАН», 1983. – С. 180-188.
2. Аўезов О., Бекниязов О., Осербаета Т. Салы ондирисиниң технологиясы хэм механизациясы. Билим. 1995. 124 б.
3. Голуб В.Б., Колесова Д.А., Шуровенков Ю.Б. Энтомологические и фитопатологические коллекции, их составление и хранение. – Воронеж: «Изд. ВУ», 1980. – С. 116-228.
4. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований): учебник для высших сельскохозяйственных учебных заведений /Стереотипное издание. Перепечатка с 5-го изд., доп. и перераб. - М.: Альянс, 2014. - 351 с.
5. Танский В.И., Левитин М.М., Павлюшин В.А., Буров В.Н. Экономический мониторинг и методы совершенствования защиты зерновых культур от вредителей, болезней и сорняков. – Санкт-Петербург, 2002. – С.15-17.
6. Хожамбергенов Ф., Абыллаев Ў., Утамбетов Д. «Қарақалпоғистон худудида шолитиштириш буйича тавсиянома» «БИЛИМ» Нукус-2022. 40 б.
7. Хожамбергенов Ф., Утамбетов Д. «Қарақалпақстан Республикасында салыны нэл менен егип жетистириў бойынша усыныслар» «BILIM» Нөкис-2025. 12 б.
8. Хўжаев Ш.Т. Агротоксикология асослари хамда тадқиқот ўтказиш қоидалари. – Тошкент: «Навруз», 2018. –143 б.
9. Хўжаев Ш.Т. Қишлоқ хўжалигида пестицидларни ишлатиш хамда тадқиқот ўтказиш усул ва шартлари –Тошкент: «Zilol bulaq», 2020. –151 б.